

NOVEDADES DOCUMENTALES SOBRE MANUEL TOLSÁ Y SU INTERVENCIÓN EN EL PALACIO DE LOS DUQUES DE OSUNA EN ARANJUEZ

LAURA MIER VALERÓN

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
laura.mier@unir.net

PABLO CISNEROS ÁLVAREZ

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
pablo.cisneros@unir.net

MYRIAM FERREIRA FERNÁNDEZ

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
myriam.ferreira@unir.net

DAVID MIGUEL NAVARRO CATALÁN

Universitat Politècnica de València
danaca@cpa.upv.es

Resumen: El presente artículo analiza en profundidad y pone en contexto la intervención del arquitecto y escultor Manuel Tolsá en el Palacio de los duques de Osuna en Aranjuez a partir de la transcripción de un documento del Archivo Histórico de la Nobleza.

Palabras clave: Manuel Tolsá / Siglo XVIII / Palacio / Duques de Osuna / Aranjuez.

NEW DOCUMENTS ON MANUEL TOLSÁ AND HIS INTERVENTION IN THE PALACE OF THE DUKES OF OSUNA IN ARANJUEZ

Abstract: This article analyzes in depth and contextualizes the intervention of the architect and sculptor Manuel Tolsá in the Palace of the Dukes of Osuna in Aranjuez based on the transcription of a document from the Historical Archive of the Nobility.

Key words: Manuel Tolsá / 18th century / Palace / Dukes of Osuna / Aranjuez.

La noche del 2 de mayo de 2018 un virulento incendio mermó, considerablemente, el palacio de los duques de Osuna en Aranjuez y su apasionante historia,¹ pues sus muros sirvieron de vivienda del *castrato* Carlo Broschi Farinelli,² acogieron eruditas tertulias de literatos como Moratín, Iriarte o Ramón

de la Cruz, de políticos como Martínez de la Rosa, de ingenieros como Agustín Betancourt o visitas del pintor Francisco de Goya. Desde la perspectiva musical también supone un hito cultural pues la orquesta privada de la duquesa fue dirigida por el prestigioso Luigi Boccherini.³

* Fecha de recepción: 18 de septiembre de 2023 / Fecha de aceptación: 13 de octubre de 2023.

¹ Hoy tan solo está en uso uno de sus cuerpos de planta octogonal del ala norte, restaurado y adaptado para nuevos usos.

² LASSO DE LA VEGA, Miguel, 2004, p. 548-552.

³ LASSO DE LA VEGA, Miguel, 2010, p. 580.

Fig. 1. Estado actual del Palacio de los duques de Osuna (foto autores).

Originariamente, el edificio deriva de un palacete construido en Aranjuez y terminado en 1750 por el italiano, y tracista del urbanismo de Aranjuez,⁴ Giacomo Bonavía para el cantante Farinelli.⁵ Más tarde fue adquirido por Carlos III y a este por los duques de Osuna el 14 de diciembre de 1787.⁶ Del matrimonio de los duques de Osuna, sin duda, destacó María Josefa Alonso-Pimentel, condesa y duquesa de Benavente y una figura eminente en el entorno ilustrado de Carlos III.⁷

Ya como propiedad de los duques de Osuna, estos deciden abordar una ampliación de la vivienda so-

lariaga. En un primer momento, el proyecto fue encargado a Juan de Villanueva, quien delegó los aspectos más concretos del diseño en Mateo Guill. Guill era académico de mérito de la Real Academia de San Fernando de Madrid⁸ y había sido discípulo y colaborador de Ventura Rodríguez, quien favoreció su nombramiento como teniente del arquitecto mayor de Madrid ya en 1784.⁹ Sin embargo, tras la muerte de Ventura, su sobrino Manuel Martín y el resto de sus colaboradores relegaron a Guill argumentando que no había llegado a entender las ideas de su maestro,¹⁰ por lo que pasó a ser colaborador habitual de Juan de Villanueva. Guill contaba con una importante experiencia en edificaciones civiles vinculadas con la nobleza: por citar solo el caso más significativo, había trabajado en las obras del palacio de Arenas de San Pedro para el infante don Luis, también a las órdenes de Ventura Rodríguez.¹¹ Además, era un artífice vinculado con la Casa de Osuna, ya que había sido uno de los arquitectos contratados por los duques para la reforma del Palacio de la Alameda de Osuna en Madrid, cuya primera fase de obras se desarrolló entre 1784 y 1788¹² (Fig. 1).

Las obras de ampliación del Palacio de los duques de Osuna preveían una reforma tanto interior como exterior. Los diseños de cada elemento ornamental fueron realizados por Mateo Guill, siendo uno de los más destacados el acceso a la habitación privada de la duquesa, de gran elegancia y dignidad. Para la ejecución de los diseños escultóricos se requirió al escultor y arquitecto Manuel Tolsá,¹³ quien en Madrid se dedicó, a diferencia de su trayectoria posterior en México, exclusivamente a la escultura.¹⁴ En este sentido, tras los hallazgos de documentación en el Archivo Histórico de la Nobleza, este artículo pretende dar a conocer, en profundidad, cuál fue el trabajo del arquitecto Manuel Tolsá en el maltrecho palacio de los duques de Osuna (Fig. 2).

⁴ ARIZA CHICHARRO, Rosa María, 1989. SANCHO GASPAS, José Luis; MARTÍNEZ-ATIENZA, Rodrigo, 1993. TOVAR MARTÍN, Virginia, 1997a. TOVAR MARTÍN, Virginia, 1997b.

⁵ TORRIONE, Margarita, 1996, p. 329.

⁶ LASSO DE LA VEGA, Miguel, 2010, p. 580.

⁷ FERNÁNDEZ-QUINTANILLA, Paloma, 2017.

⁸ LLAGUNO Y AMÍROLA, Eugenio de, 1829, t. IV, p. 319.

⁹ SAMBRICIO RIVERA-ECHEGARAY, Carlos, 1985, p. 255.

¹⁰ SAMBRICIO RIVERA-ECHEGARAY, Carlos, 1985, p. 254.

¹¹ DOMÍNGUEZ-FUENTES, Sophie, 2002, p. 150.

¹² AÑÓN FELIU, Carmen, 2001, p. 72. NAVARRETE ORCERA, Antonio Ramón, 2020, p. 8.

¹³ La figura de Manuel Tolsá ha sido ampliamente estudiada. De los estudios sobre su figura se recomiendan, entre otros muchos: GARCÍA BARRAGÁN, Elisa *et al.*, 1998. ALMELA Y VIVES, Francisco; IGUAL ÚBEDA, Antonio, 1950. BÉRCHEZ, Joaquín, 2017. BÉRCHEZ, Joaquín; BUCHÓN CUEVAS, Ana María; ESPINÓS DÍAZ, Adela, 1989. ESCONTRÍA, Alfredo, 1929. LEIVA DEL VALLE, Alfia, 2007. RODRÍGUEZ ALCALÁ, Manuel, 2003. URIBE, Eloísa, 1990.

¹⁴ RODRÍGUEZ ALCALÁ, Manuel, 2003, p. 73.

La autoría de esta obra por parte de Tolsá ha sido escasamente citada en la bibliografía sobre él. El documento en el que se basa este trabajo había sido citado por Lasso de la Vega, pero sin transcribirlo ni analizarlo a fondo, además de cometer algún pequeño error en la transcripción de la signatura.¹⁵ La información que el documento aporta, sin embargo, es suficientemente interesante como para incluir su transcripción y un análisis de sus aportaciones. Precisamente, el conocimiento de esta obra permite ir llenando una laguna destacada en la vida de Tolsá: su actividad artística en Madrid antes de su marcha a México. Ya Bérchez indicaba que “las noticias que sabemos de Tolsá antes de partir para México son pocas”¹⁶ e insistía en otro momento en que “en el medio de la Corte (...) las noticias son escasas”.¹⁷ Por lo tanto, este artículo permite difundir y contextualizar una de las pocas obras documentadas de Manuel Tolsá antes de su partida a México (Fig. 3).

La participación de Manuel Tolsá en el Palacio de los duques de Osuna

El que Manuel Tolsá, poco antes de marchar a México, trabajara en el palacio de los duques de Osuna en Aranjuez parece derivar de una vinculación anterior de Tolsá con el propio Guill. Tras la muerte de Carlos III, Madrid preparó la entrada solemne de Carlos IV como nuevo monarca, fiesta celebrada el 17 de enero de 1789.¹⁸ Para estas celebraciones, se encargó un importante número de decoraciones para ornamentar los edificios públicos y privados más importantes. Este trabajo recayó, en gran medida, en los artistas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Precisamente, Tolsá trabajó, junto a José Ripoll, en la elaboración de 9 medallones para la casa del conde de Campo Alange, sita en la calle Alcalá, en los que se relataban acontecimientos relevantes de los monarcas.¹⁹ Es más que probable que Tolsá conociera en este momento a Mateo Guill pues este era el encargado de la decoración de la vivienda de los condes de Campo Alange.

Fig. 2. Detalle del estado actual del Palacio de los duques de Osuna (foto autores).

A partir de este encuentro entre Guill y Tolsá, los artistas empezaron a trabajar juntos, probablemente en otoño de 1789, en el palacio de los duques de Osuna pero siempre bajo la dirección del primero, pues la documentación habla de forma clara en este sentido y precisa que los diseños son “según trazas de Mateo Guill y con el visto bueno de este”.²⁰ Mientras realizaba las obras del palacio, tuvo lugar a finales de 1789 la elección de Tolsá como Director de Escultura de la Real Academia de San Carlos de México. Igualmente, el 6 de diciembre de 1789 fue nombrado Académico de Mérito por la escultura de la Real Academia de San Fernando.

La obra de Tolsá en el palacio de los duques de Osuna consistió en ejecutar “varias piezas, así de madera como de yeso”. Sin duda, de su intervención destacan “las dos columnas de a doce pies y medio de altas con capiteles dóricos compuestos estriadas” y “dos pilastras de igual altura que las columnas” para la alcoba de la duquesa (Fig. 4).

Del mismo modo, ejecutó catorce columnas “con sus basas áticas y sus capiteles dóricos fuertes capaces

¹⁵ LASSO DE LA VEGA, Miguel, 2018, p. 162. Lasso hace referencia a dos documentos con signatura AHNOB, CT. 393, D. 271 y 272 respectivamente, que en realidad serían el documento 27, aquí transcrito, y las páginas 1 y 2.

¹⁶ BÉRCHÉZ, Joaquín, 1989, p. 16.

¹⁷ BÉRCHÉZ, Joaquín, 1989, p. 46.

¹⁸ BONET CORREA, Antonio, 1983. SOTO CABA, Victoria, 1990.

¹⁹ RODRÍGUEZ ALCALÁ, Manuel, 2003, p. 80. RODRÍGUEZ MOYA, Inmaculada, 2021, p. 473-474. Tolsá también abordó un telón pintado con una alegoría de la Abundancia para las puertas del jardín Botánico. RODRÍGUEZ MOYA, Inmaculada, 2021, p. 477.

²⁰ Cuenta de Manuel Tolsá de las obras realizadas en la casa de la Duquesa de Peñafiel en Aranjuez, según trazas de Mateo Guill y con el visto bueno de éste, 24 de marzo de 1790, Archivo Histórico de la Nobleza (AHNOB), Madrid, Osuna, CT.393, D.27, fol. 1.

Fig. 3. Detalle del documento del Archivo Histórico de la Nobleza, Osuna, CT. 393, D. 27, fol. 1v.

Fig. 4. Portada de la alcoba de la duquesa del Palacio de los duques de Osuna (foto Gorka Portigo; Revista AD).

de recibir mucho peso²¹ y "cuatro capiteles de pilastra", junto a sus basas,²² todos ellos para el salón grande (Fig. 5).

La otra intervención reseñable de Tolsá en el palacio de los duques de Osuna fue la realización de "diez y seis basas de yeso fino" junto a los "diez y seis capiteles de yeso fuerte para las pilastras de las piezas ochavadas".²³ Esta obra debe de corresponder a la decoración ornamental de las dieciséis pilastras, con sus basas y capiteles de orden jónico, ejecutadas en los dos añadidos de planta octogonal, ubicados en el ala norte tras la ampliación, que se empleaban para estancias señoriales independientes del matrimonio.²⁴

La documentación que transcribimos subraya otro elemento de interés como es la iniciativa de la du-

quesa de Osuna en esta obra. Ya en el propio enunciado se indica que las obras se están realizando "en la casa de la duquesa de Peñafiel en Aranjuez" y es ella la que da la orden de pago a Tolsá –por la obra "que ha hecho en la casa nueva que hemos mandado construir el duque conde duque mi marido y yo en este Real Sitio"–. El documento, por lo tanto, confirma la iniciativa artística de María Josefa Pimentel, más activa que su marido en las cuestiones culturales, como también demostró en la construcción del Capricho en la Alameda de Osuna.²⁵

Los trabajos de Tolsá en la vivienda de los duques de Osuna se dieron por terminados el 24 de marzo de 1790, cuando emite la cuenta de los trabajos realizados. Sin duda, fueron satisfactorios pues, el 19 de junio de 1790, la duquesa "libra sobre los claveros

²¹ Cuenta de Manuel Tolsá de las obras realizadas en la casa de la Duquesa de Peñafiel en Aranjuez, según trazas de Mateo Guill y con el visto bueno de éste, 24 de marzo de 1790, AHNOb, Madrid, Osuna, CT.393, D.27, fol. 1.

²² Cuenta de Manuel Tolsá de las obras realizadas en la casa de la Duquesa de Peñafiel en Aranjuez, según trazas de Mateo Guill y con el visto bueno de éste, 24 de marzo de 1790, AHNOb, Madrid, Osuna, CT.393, D.27, fol. 1v.

²³ Cuenta de Manuel Tolsá de las obras realizadas en la casa de la Duquesa de Peñafiel en Aranjuez, según trazas de Mateo Guill y con el visto bueno de éste, 24 de marzo de 1790, AHNOb, Madrid, Osuna, CT.393, D.27, fol. 1v.

²⁴ LASSO DE LA VEGA, Miguel, 2018, p. 155.

²⁵ LOZANO GARCÍA, Verónica, 2015. NAVARRETE ORCERA, Antonio Ramón, 2020, p. 6.

9.260 reales de vellón en favor de Manuel Tolsá, escultor, por obra que ha hecho de su oficio para la casa nueva de Aranjuez".²⁶ Poco después, Tolsá comenzó con los preparativos para su desplazamiento a México, y así sabemos que el 11 de septiembre del mismo 1790 ya había abandonado Madrid y se encontraba en Cádiz.²⁷

De toda la intervención de Tolsá, sin duda, destaca la realizada para la alcoba de la duquesa, obra de la que se conserva un buen material gráfico. La portada enmarca un vano adintelado, con pilastras en el intradós. A los lados se sitúan dos columnas de orden compuesto, apoyadas sobre plinto cajeadado con relieves representando espigas entre coronas de laurel. Los fustes de las columnas tienen el tercio inferior decorado con rosetas, guirnaldas y hojas de acanto, mientras que los dos tercios superiores son estriados. Sobre las columnas se sitúa un entablamento con un friso decorado con rolesos y palmetas, entre otros detalles vegetales. La policromía utiliza un blanco lechoso, con detalles dorados en los motivos decorativos.

El conjunto se puede adscribir al neoclasicismo por el carácter clásico de las columnas y de los elementos decorativos, pero el resultado final carece de la rotundidad y la sobriedad del neoclasicismo más puro. Las columnas son esbeltas y delicadas, la ornamentación del tercio inferior denota un cierto gusto por el decorativismo y el uso de la policromía en marfil y dorado le acerca a los modelos rococós.

La documentación que aquí transcribimos deja claro, como ya hemos indicado, que este diseño fue obra de Mateo Guill. Tolsá participó en la obra como escultor –de hecho, en el documento se presenta hasta tres veces como “Manuel Tolsá, escultor”– y su labor se limitó a ejecutar las labores de talla de este conjunto. Este dato confirmaría lo indicado por Bérchez: “aunque las noticias son escasas, se puede tener la presunción de que Tolsá en la Corte estuvo ceñido a su facultad liberal de escultor”.²⁸

Podría surgir la duda de si Tolsá imprimió su estilo personal en esta obra a pesar de estar subordinado a Guill. Sin embargo, no parece que fuera así. Aunque, la obra de Aranjuez tiene un carácter ornamental y no tectónico, el hecho de que los elementos utilizados sean de tipo arquitectónico nos permite compararla con una realización también

Fig. 5. Sección del Palacio de los duques de Osuna, ubicación de la portada de la alcoba de la duquesa (Gómez Atienza Arquitectos).

aplicada al muro y también de tipo arquitectónico, como es el retablo mayor de la iglesia de la Conversión de San Pablo en Cádiz (fig. 6), solo un año posterior al trabajo en Aranjuez. La comparación entre ambas obras descubre que el retablo de Tolsá es más monumental, tectónico y pesado, con unos capiteles de mayor tamaño y una apariencia más madura y académica. De hecho, Bérchez subrayaba el carácter académico de este retablo al indicar: “esta obra, realizada en Cádiz (...) comenzaba a dar contenido a su capacidad –tan elogiada ya en esos momentos– de adornista académico”.²⁹

En definitiva, la intervención de Tolsá en el Palacio de los duques de Osuna hay que entenderla como una de las obras de juventud en las que su estilo no estaba del todo desarrollado y, por tanto, tuvo que adaptarse al estilo de Guill, a pesar de que su formación le orientaba hacia un neoclasicismo más maduro, sobrio y robusto. De este modo, la documentación del Archivo Histórico de la Nobleza permite conocer mejor la primera etapa de Manuel Tolsá quien, poco después de dejar huella en el palacio de Aranjuez, marchó a las Américas para convertirse en una de las principales figuras del academicismo novohispano.

²⁶ Cuenta de Manuel Tolsá de las obras realizadas en la casa de la Duquesa de Peñafiel en Aranjuez, según trazas de Mateo Guill y con el visto bueno de éste, 24 de marzo de 1790, AHNOB, Madrid, Osuna, CT.393, D.27, fol. 3.

²⁷ RODRÍGUEZ ALCALÁ, Manuel, 2003, p. 80.

²⁸ BÉRCHÉZ, Joaquín, 1989, p. 46.

²⁹ BÉRCHÉZ, Joaquín, 1989, p. 48.

Fig. 6. Retablo mayor de la iglesia de la Conversión de San Pablo (Cádiz), ca. 1790, Manuel Tolsá (foto autores).

Apéndice documental

Archivo Histórico de la Nobleza, Madrid, Osuna, CT.393, D.27, fols. 1-3v.

1790 marzo 24 (Madrid, España)

Cuenta de Manuel Tolsá de las obras realizadas en la casa de la duquesa de Peñafiel en Aranjuez, según trazas de Mateo Guill y con el visto bueno de éste.

[Fol. 1] Cuenta que presento por haber ejecutado varias piezas, así de madera como de yeso, para la casa que está construyendo la excelentísima señora duquesa de Peñafiel en el Real Sitio de Aranjuez, la cual obra he ejecutado por orden y dibujos del arquitecto don Mateo Guill, y es como se sigue:

Primeramente, dos columnas de a doce pies y medio de altas con capiteles dóricos compuestos estriadas, las cuales sirven en el alcoba [sic] de su excelencia, importa el todo del coste del capitel, columna y basa a mil reales cada una [...], 2000 reales.

Ídem, dos pilastras de igual altura que las columnas para la misma pieza, importa cada pilastra estriada con su capitel y basa cuatrocientos reales vellón [...], 800 reales.

Ídem, de cuatro columnas de a catorce pies de largas con sus basas áticas y sus capiteles dóricos fuertes capaces de recibir mucho peso, dichas columnas sirven en los lados del salón grande, importa cada columna a nueve cientos reales vellón [...], 3600 reales [...].

[Fol. 1v] Ídem, de cuatro capiteles de pilastra, compañeros del de las columnas que también sirven en el salón grande, a ciento y sesenta reales vellón [...], 640 reales.

Ídem, de cuatro basas para las pilas referidas, importa cada una a cuarenta reales vellón, incluidas las cuatro suman, 160 reales.

Ídem, de diez y seis basas de yeso fino para las piezas ochavadas, a 30 reales cada una, importan las diez y seis, 480 reales.

Ídem, de diez y seis capiteles de yeso fuerte para las pilastras de las piezas ochavadas, a ochenta reales cada uno, importan los diez y seis, 2280 reales.

Ídem, del coste del barro, modelar y retocar las ceras para las piñas, importa trescientos reales, 300 reales.

Importan las partidas arriba dichas la cantidad de nueve mil doscientos sesenta reales vellón salvo error de pluma o cuenta. Madrid, 24 de marzo del año 1790. Manuel Tolsá.

[Fol. 2] Visto bueno. Mateo Guill.

La obra que expresa esta cuenta están sirviendo en la nueva casa que en Aranjuez han construido sus excelencias. Madrid, 18 de junio de 1790. Gómez.

[Fol. 2v] Madrid 24 de marzo de 1790. Don. Manuel Tolsá, escultor.

Su cuenta de las columnas, pilastras, capiteles y basas que ha hecho en la casa nueva que han mandado construir sus excelencias en el Real Sitio de Aranjuez, que importa reales de vellón, 9.260.

Se despachó libramiento de esta cantidad a favor del interesado en 19 de junio [...].

[Fol. 3] Los claveros del arca de la tesorería de mi casa pagarán en virtud de este y de recibo a don Manuel Tolsá, escultor, nueve mil doscientos sesenta reales de vellón, importe de las columnas, pilastras, capiteles y basas, que ha hecho en la casa nueva que hemos mandado construir el duque conde duque, mi marido, y yo en este real sitio, como consta por menor de su cuenta, tomándose la razón en mi contaduría.

Aranjuez diez y nueve de junio de mil setecientos y noventa. La condesa duquesa.

Tomó la razón. Manuel de Cubas.

Abonados a los claveros en la data 4.835.650 reales y 6 maravedies en partida de 209.938

Vuestra excelencia libra sobre los claveros 9.260 reales de vellón en favor de Manuel Tolsá, escultor, por obra que ha hecho de su oficio para la casa nueva de Aranjuez.

[Fol. 3v] Recibí. Manuel Tolsá.

Bibliografía

ALMELA Y VIVES, Francisco; IGUAL ÚBEDA, Antonio. *El arquitecto y escultor valenciano Manuel Tolsá (1757-1816)*. Valencia: Diputación provincial, 1950.

AÑÓN FELIU, Carmen. *"El Capricho" de la Alameda de Osuna*. Madrid: Fundación Cajamadrid, 2001.

ARIZA CHICHARRO, Rosa María. "El trazado urbanístico de Aranjuez: una obra de Santiago Bonavía". *Archivo Español de Arte*, 1989, vol. 62, nº 246, p. 119-130.

BÉRCHÉZ, Joaquín, "Manuel Tolsá, epítome del academicismo ilustrado novohispano". En: GARCÍA BARRAGÁN, E. et al. *Manuel Tolsá. Nostalgia de lo "antiguo" y arte ilustrado. México-Valencia*. Valencia: Generalitat Valenciana, 1998.

BÉRCHÉZ, Joaquín. "Manuel Tolsá, epítome del academicismo ilustrado novohispano". En: CUESTA, L. J. (coor.). *Trazos en la historia: arte español en México*. Madrid: El Viso, 2017, p. 105-129.

- BÉRCHEZ, Joaquín; BUCHÓN CUEVAS, Ana María; ESPINÓS DÍAZ, Adela. *Tolsá, Gimeno y Fabregat. Trayectoria artística en España. Siglo XVIII*. Valencia: Generalitat Valenciana, 1989.
- BONET CORREA, Antonio. *Los ornatos públicos de Madrid en la coronación de Carlos IV*. Barcelona: Gustavo Gili, 1983.
- DOMÍNGUEZ-FUENTES, Sophie. "El palacio de la Mosquera de Arenas de San Pedro: Distribución, decoración, mobiliario". *Trasierra: boletín de la Sociedad de Estudios del Valle del Tiétar*, 2002, vol. 5, p. 149-158.
- ESCONTRÍA, Alfredo. *De la obra y personalidad del escultor y arquitecto don Manuel Tolsá, año de 1807*. México: Empresa Editorial de Ingeniería y Arquitectura, 1929.
- FERNÁNDEZ-QUINTANILLA, Paloma. *La IX Duquesa de Osuna. Una ilustrada en la Corte de Carlos III*. Madrid: Doce Calles, 2017.
- GARCÍA BARRAGÁN, Elisa et al. *Manuel Tolsá. Nostalgia de lo "antiguo" y arte ilustrado. México-Valencia*. Valencia: Generalitat Valenciana, 1998.
- LASSO DE LA VEGA, Miguel. "Palacio de los Duques de Osuna, antes casa de jornada de Farinelli". En: PÉREZ TIRADO, A. et al. (coord.). *Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid, Zona Sur, Aranjuez*. Madrid: Fundación COAM/Comunidad de Madrid/Fundación Caja Madrid, 2004, p. 548-552.
- LASSO DE LA VEGA, Miguel. "Casa de familias de los duques de Osuna en Aranjuez". En: LASSO DE LA VEGA, M. et al. *Palacios de Madrid*. Madrid: Comunidad de Madrid, 2010, p. 580-583.
- LASSO DE LA VEGA, Miguel. "De casa a palacio: una nueva mirada a la residencia de los Duques de Osuna en Aranjuez". *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, 2018, vol. 58, p. 143-167.
- LEIVA DEL VALLE, Alfia. "Manuel Tolsá en la senda de la escultura neoclásica". *Archivo de Arte Valenciano*, 2007, vol. 88, p. 45-58.
- LLAGUNO Y AMÍROLA, Eugenio de. *Noticia de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración*. Madrid: Imprenta Real, 1829.
- LOZANO GARCÍA, Verónica. "Inscripción en el monumento a María Josefa Alonso Pimentel, duquesa de Osuna, en "El Capricho" de Madrid". *Ab Initio*, 2015, nº extraordinario 3, Madrid, p. 181-201.
- MARTÍ, Francisco de Paula; ARNAL, Juan Pedro. *Descripción de los ornatos públicos con que la Corte de Madrid ha solemnizado la feliz exaltación al trono de los reyes nuestros señores don Carlos III y doña Luisa de Borbón, y la jura del Serenísimo señor don Fernando, Príncipe de Asturias*. Madrid: Imprenta Real de Madrid, 1789.
- NAVARRETE ORCERA, Antonio Ramón. "La mitología en el palacio de La Alameda de Osuna". *Thamyris, nova series: Revista de Didáctica de Cultura Clásica, Griego y Latín*, 2021, vol. 11, p. 1-13. <https://doi.org/10.24310/thamyristhrdcc.v11i16451>
- RODRÍGUEZ ALCALÁ, Manuel. *Aproximación Histórica y Análisis de la Obra del Escultor y Arquitecto Valenciano Manuel Tolsá*. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, tesis doctoral, 2003.
- RODRÍGUEZ MOYA, Inmaculada. "Ornatos de ingenio y arte. La arquitectura efímera en Madrid por la exaltación al trono de Carlos IV y la jura como príncipe de Fernando VII (1789)". En: FERNÁNDEZ VALLE, M. A. et al. (eds). *Horizontes del Barroco. La cultura de un Imperio*. [s.l.]: Universo Barroco Iberoamericano, 2021, p. 467-482.
- SAMBROCIO RIVERA-ECHEGARAY, Carlos. "Datos sobre los discípulos y seguidores de D. Ventura Rodríguez". En: CHUECA GOITIA, F. (coord.). *Estudios sobre Ventura Rodríguez (1717-1785)*. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1985, p. 244-304.
- SANCHO GASPAS, José Luis; MARTÍNEZ-ATIENZA RODRIGO, Javier. *Cartografía Histórica de Aranjuez. Cinco siglos de urbanismo ordenación del territorio*. Aranjuez: Doce Calles, 1993.
- SOTO CABA, Victoria. "Fiesta y ciudad en las noticias por la proclamación de Carlos IV". *Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII*, 1990, vol. 3, p. 259-271. <https://doi.org/10.5944/etfvii.3.1990.2162>
- TORRIONE, Margarita. "La casa de Farinelli en el Real Sitio de Aranjuez: 1750-1760 (nuevos datos para la biografía de Carlo Broschi)". *Archivo Español de Arte*, 1996, vol. 69, nº 275, Madrid, p. 323-333. <https://doi.org/10.3989/aearte.1996.v69.i275.601>
- TOVAR MARTÍN, Virginia. "Diseños de Santiago Bonavía para el trazado de la ciudad de Aranjuez". *Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional*, 1997a, vol. 133, p. 19-25.
- TOVAR MARTÍN, Virginia. "El arquitecto italiano Santiago Bonavía y el trazado de la ciudad de Aranjuez". *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, 1997b, vol. 37, p. 469-503.
- URIBE, Eloísa. *Tolsá. Hombre de la ilustración*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Bellas Artes/Museo Nacional de Arte, 1990.

